

REVISTA DO

TCE

TRIBUNAL DE CONTAS DO
ESTADO DE MINAS GERAIS

Pareceres e decisões:

*TCE manifesta-se pela
possibilidade de concessão
de 13º salário a Vereadores*

Entrevista:

*Presidente do TRE-MG destaca
a importância da atuação conjunta
da justiça eleitoral, do Tribunal
de Contas e da sociedade no
combate a excessos e abusos na política*

Mário Palmério

Minas até os confins

FICHA CATALOGRÁFICA

ISSN 0102-1052

Publicação do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1.315 – Luxemburgo
Belo Horizonte – MG – CEP: 30380-435
Revista: Edifício anexo – (0xx31) 3348-2142
Endereço eletrônico: <revista@tce.mg.gov.br>
Site: <www.tce.mg.gov.br>

As matérias assinadas são de inteira responsabilidade de seus autores.

Solicita-se permuta.
Pidese canje.
Man bittet um Austausch.

Exchange is invited.
On demande l'échange.
Si richiede lo scambio.

FICHA CATALOGRÁFICA

Revista do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais.
Ano 1, n. 1 (dez. 1983-). Belo Horizonte: Tribunal de
Contas do Estado de Minas Gerais, 1983 -

Periodicidade irregular (1983-87)
Publicação interrompida (1988-92)
Periodicidade trimestral (1993-)

ISSN 0102-1052

1. Tribunal de Contas – Minas Gerais – Periódicos 2. Minas
Gerais – Tribunal de Contas – Periódicos.

CDU 336.126.55(815.1)(05)

Projeto gráfico:

Alysson Lisboa Neves – MTB/0177-MG – emaildoalysson@gmail.com

Capa, contracapa e diagramação:

Unika.com Editora

Foto da capa:

Mário Palmério – Memorial Mário Palmério – Uniube

Texto da primeira folha:

Excerto de: PALMÉRIO, Mário. Chapadão do Bugre. Rio de Janeiro: Ediouro, 1994.

Impressão e acabamento:

Rona Editora Gráfica

Da reserva do possível e da proibição de retrocesso social

Julio Pinheiro Faro Homem de Siqueira

Graduado em Direito pela FDV. Colaborador Externo do Programa de Mestrado da FDV. Secretário-Geral da Academia Brasileira de Direitos Humanos. Advogado.

Resumo: Trata-se de artigo que analisa, brevemente, o discurso da reserva do possível para os direitos sociais, a partir da teoria do mínimo existencial, confrontando-o com o postulado da proibição de retrocesso social, a fim de demonstrar a importância desses direitos para o exercício, por todas as pessoas, de suas liberdades.

Palavras-chave: Reserva do possível. Direitos sociais. Proibição de retrocesso social.

Abstract: This article makes a brief analysis of the speech of the reserve of the possible for the fundamental social rights, considering the minimum existential theory, comparing it with the rule of the social setback prohibition principle, in order to show the importance of those rights for the exercise of liberties by all people.

Keywords: Reserve of the possible. Fundamental social rights. Social setback prohibition principle.

1 Introdução

Pode-se dizer, em geral, que os direitos sociais, econômicos e culturais inauguraram as bases do Estado social do bem-estar, a fim de aumentar a presença do Estado na sociedade, fazendo desaparecer o Estado mínimo. Diz-se *em geral* porque não se pode dizer que ganharam reconhecimento de uma só vez e nem se pode arguir que tiveram tal reconhecimento de uma forma generalizada, já que, por exemplo, o marco do Estado social do bem-estar é a Grande Depressão de 1929, embora se pudesse notar, já em fins do século XIX, na Alemanha de Bismarck, indícios desse novo modelo de Estado, e, ainda neste sentido, a Carta Constitucional mexicana de 1917 já trouxesse, ainda que timidamente, o reconhecimento de determinados direitos sociais como fundamentais.

O fato é que os direitos chamados sociais complementam as liberdades, ligando-se a elas de forma intrínseca, já que têm grande importância para sua viabilização e consequente exercício. Outro não é o entendimento da doutrina especializada. Carlos Weis (2006, p. 100), por exemplo, comentando sobre a quarentenária Convenção Americana de Direitos Humanos (CADH), afirmou que, apesar de a teoria tradicional dos direitos humanos preconizar que as liberdades demandam uma abstenção estatal, “o que se vê é o texto americano filiar-se à corrente moderna, segundo a qual o importante é garantir a observância de todos os direitos humanos, pouco importando a natureza das medidas necessárias para garantir sua efetividade máxima”. No mesmo sentido, José Joaquim Gomes Canotilho (2003, p. 473): os direitos sociais “andam estreitamente associados a um conjunto de condições – econômicas, sociais e culturais – que a moderna doutrina dos direitos fundamentais designa por pressupostos de direitos fundamentais”.

Diante desse vínculo de dependência existente entre os direitos às liberdades e os direitos sociais, são estudados dois postulados que vêm sendo constantemente tratados na doutrina nacional e estrangeira: o da reserva do possível e o da proibição de retrocesso. Estudo este que não pretende esgotar a matéria, e sim despertar a reflexão e fornecer uma resposta à seguinte questão: vincular os direitos sociais à reserva do possível viola o postulado da proibição de retrocesso?

2 Direitos sociais e sua aplicabilidade

Todos os direitos têm aplicação imediata, tanto no plano internacional (direitos humanos) quanto no plano nacional (direitos fundamentais). Entretanto, nem todos os direitos, isto é, nem todas as normas definidoras de direitos têm a mesma aplicabilidade. De acordo com José Afonso da Silva (2000, p. 13) em conhecida monografia, “*aplicabilidade* significa qualidade do que é aplicável”, de maneira que, juridicamente, diz-se que a “norma que tem possibilidade de ser aplicada” é “norma que tem capacidade para produzir efeitos jurídicos”, não se cogitando “saber se ela produz *efetivamente* esses efeitos”, posto que isso diria respeito a uma análise sociológica. Restringe-se, aqui, pois, a análise da aplicabilidade dos direitos sociais ao campo jurídico.

Quando se afirma que nem todas as normas definidoras de direitos têm a mesma eficácia, quer-se dizer que algumas são, em parte, autoaplicáveis, enquanto outras possuem uma aplicabilidade diferida. Note-se que não se está adotando, aqui, a antiga classificação do direito norte-americano que divide as normas em *self-executing* e *not self-executing*, isto é, normas autoaplicáveis ou bastantes em si e normas não autoaplicáveis ou que não são bastantes em si. Isso porque afirmar que determinadas normas são autoaplicáveis passa a falsa ideia de que elas produziram por si sós todos os efeitos que lhes fossem possíveis, e, em relação às normas não autoaplicáveis, a falsa ideia de que não possuem ou têm eficácia reduzida (SILVA, 2000, p. 75-76). Opta-se, aqui, pelo entendimento de que as normas que se chamam autoexecutáveis têm aplicabilidade maior que aquelas às quais se chamam de aplicabilidade diferida. As normas

do primeiro grupo são as liberdades, o que inclui, também, as liberdades sociais, que, para seu tão só e restrito exercício prescindem de qualquer intervenção estatal, desde que, é claro, os indivíduos possuam meios para exercê-las; ao passo que as normas do segundo grupo são os chamados direitos sociais programáticos, que necessitam de uma atividade estatal prestacional, ou seja, voltada para que se possibilite seu exercício.

Assim, os direitos sociais podem ser divididos em dois grupos: as liberdades sociais e os direitos sociais programáticos. Estes últimos são tidos por aquele tipo de aplicabilidade diferida, o que não significa, entretanto, que a atuação estatal prestacional possa ser diferida, pelo contrário, ela deverá ser imediata, já que cabe aos órgãos estatais maximizar a eficácia de todo e qualquer direito da pessoa humana (SARLET, 2006, p. 280). Ademais, como são os direitos sociais de aplicabilidade diferida os que suscitam a questão da reserva do possível, desde já, por questões metodológicas, afasta-se a análise das liberdades sociais.

Os direitos sociais de aplicabilidade diferida estabelecidos por enunciados prescritivos de direitos humanos, ao serem interpretados, se apresentam como normas programáticas, que “contêm disposições indicadoras de valores a serem preservados e de fins sociais a serem alcançados”, são normas que “não especificam qualquer conduta a ser seguida pelo Poder Público, apenas apontando linhas diretrizes”, gerando a “exigibilidade de determinada prestação”, ou, até mesmo, a possibilidade de se exigir “dos órgãos estatais que se abstenham de quaisquer atos que contravenham as diretrizes traçadas” (BARROSO, 2008, p. 109, 255-256; FERRARI, 2001, p. 172-181). Pelo que a doutrina vem entendendo sobre o conceito de normas programáticas, a melhor expressão a ser utilizada não é *norma programática*, e sim *norma-diretriz*, porque não se refere propriamente a programas, mas a normas-diretrizes que possuem eficácia limitada à atuação do Poder Público, que deve ser imediata, por imperativo constitucional, a fim de serem concretizados direitos (BARROSO, 2008, p. 170-171). Assim, as normas constitucionais instituidoras de direitos sociais de aplicabilidade diferida indicam a possibilidade de a sociedade efetuar uma cobrança em relação ao Poder Público, em suas três esferas, para que este, por meio de políticas públicas adequadas e sujeitas ao devido controle faça com que sejam concretizados esses direitos (FACCHINI NETO, 2006, p. 45); entendendo por adequação de políticas públicas um comportamento estatal tanto positivo (concretização) quanto negativo (não violação de direitos).

Os direitos sociais têm a ver com as oportunidades do indivíduo. Como a todos são asseguradas as mesmas liberdades, a todos devem ser dadas, também, as mesmas liberdades. Contudo, o que se verifica é que, mesmo os indivíduos tendo o direito de exercer essas liberdades, o real exercício de algumas não ocorre ou ocorre com deficiência, em virtude dos mais variados fatores, dos quais se pode citar o *status* social, a capacidade econômica, o nível cultural. Diante dessa deficiência ou ausência, deve haver um meio de dar oportunidades aos indivíduos para que possam chegar ao exercício das liberdades que lhes são asseguradas. Tal é o papel dos direitos sociais, procurando, pois, reduzir desigualdades socioeconômicas.

3 A questão da reserva do possível

É interessante que, mesmo assim, esse grupo de direitos sociais tem sido por boa parte da doutrina associado à ideia de *reserva do possível*, ou, como afirma Canotilho (2003, p. 481), “os direitos sociais só existem quando e enquanto existir dinheiro nos cofres públicos”. Tal associação decorre, como lembra Prieto Sanchís (1995, p. 15), do fato de que quando falamos nesses direitos “nos referimos a bens ou serviços economicamente avaliáveis”. De fato, isso é o que ocorre, mas é preciso que se tenha atenção para o correto uso da ideia, ou seja, de que os direitos sociais de aplicabilidade diferida “estão sujeitos à reserva do possível no sentido daquilo que o indivíduo, de maneira racional, pode esperar da sociedade” (KRELL, 2002, p. 52), ou melhor, o mínimo que ao indivíduo deve ser disponibilizado desfrutar não entra na conta da reserva do possível, mas apenas o que lhe sobejar.

A expressão *reserva do possível* foi criada pelo Tribunal Constitucional alemão e adotada pelos autores alemães, como se pode extrair da obra de Leonardo Martins (2005, p. 663-664), com o sentido de que a sociedade deveria delimitar a razoabilidade da exigência de determinadas prestações sociais, a fim de impedir o uso dos recursos públicos disponíveis em favor de quem deles não necessita, ou seja, foi criada com o objetivo da promoção razoável dos direitos sociais, a fim de que se realizasse a justiça social através da concretização da igualdade. No Brasil, no entanto, a ideia ganhou conteúdo de contornos novos (TORRES, 2009, p. 106).

A reserva do possível à brasileira, como lembra Fernando Facury Scaff (2004, p. 148), utiliza-se do argumento de que “as necessidades humanas são infinitas e os recursos financeiros para atendê-las são escassos”. Não se pode adotar, contudo, esse entendimento, porque “ninguém tem necessidades, porém ideias sobre as necessidades”, isto é, as pessoas têm “prioridades, graus de necessidade” (WALZER, 2003, p. 88). Assim, não se pode confundir prioridade com necessidade, pois as necessidades são, de fato, infinitas, mas nem por isso todas devem ser atendidas, mesmo porque há aquelas supérfluas e aquelas prioritárias. Deste modo, os recursos financeiros devem ser empregados para atender o que é prioritário, podendo, caso haja sobra, atender o que é supérfluo. Esta é, pois, a verdadeira razão de ser da reserva do possível.

Ademais, as necessidades prioritárias, melhor referidas como exigências mínimas, possuem um conteúdo baseado em escolhas genéricas e objetivas, desconsiderando-se quaisquer desejos, interesses ou condições particulares, ou seja, é tudo aquilo que é imprescindível para qualquer pessoa, seja qual for seu *status* social (ZIMMERLING, 1990, p. 41; RAWLS, 2002, p. 97-98), mesmo que seja certo o fato de que alguns indivíduos têm maior acesso aos meios necessários para atingir essas exigências básicas, ao passo que outros não têm essa sorte (RAWLS, 2002, p. 221-222; AÑÓN ROIG, 1994, p. 28-29). Este mesmo entendimento tem Amartya Sen (2000, p. 10) quando escreve que “o desenvolvimento consiste na eliminação de privações de liberdade que eliminam as escolhas e as oportunidades das pessoas de exercer ponderadamente sua condição de agente”.

Utilizar um discurso baseado na reserva do possível para justificar a deficiente ou a ausente concretização de direitos sociais de aplicabilidade diferida tem sido comum. Ora, esse tipo

de vinculação só pode gerar dois tipos de conclusão: ou o Estado não possui dinheiro em seus cofres ou esse dinheiro existe, sendo, porém, mal-empregado, de modo que aquilo que é básico e deveria ser concretizado não o está sendo (KRELL, 1999, p. 241-242).

A doutrina, em geral, quando trata genericamente sobre a reserva do possível, afirma que “o ideal seria que houvesse disponibilidade financeira para cumprir todos os objetivos da Constituição” (MARMELSTEIN, 2008, p. 318). A verdade é que “um direito não existe se não houver um maquinário institucional para protegê-lo”, isto é, “se todos os cidadãos devem gozar de um determinado mínimo de direito, então esses custos não podem ser individualmente suportados” (IMMORDINO e PAGANO, 2004, p. 85). Desta feita, todos aqueles direitos que dependam de uma concretização, como é o caso dos direitos sociais, e que se destinem a toda a sociedade, e não apenas a alguns indivíduos, devem ser financiados por todos, conforme as regras pertinentes ao sistema jurídico de determinado país.

O maquinário institucional a que se referem Immordino e Pagano é o governo, que arrecada da sociedade as verbas destinadas ao financiamento desse tipo de direitos e que, na boa expressão de Ronald Coase (1960, p. 17) “é, em certo sentido, uma superfirma, de um tipo bastante especial, já que capaz de influenciar o uso de fatores de produção por meio de decisões administrativas”, de maneira que fica “claro que o governo tem poderes que podem facilitar a obtenção de certas coisas por um menor custo do que as empresas privadas”. Portanto, o papel do governo é gerir e aplicar corretamente todo o dinheiro arrecadado a título de financiamento do aparato estatal e, principalmente, dos direitos. Assim, se a reserva do possível for utilizada apenas com o propósito de justificar os erros de gestão social do Poder Público, então é um postulado flagrantemente contrário aos direitos da pessoa humana.

Adotar-se, portanto, a versão de que a reserva do possível justifica a não efetivação dos direitos sociais de aplicabilidade diferida é dar a oportunidade de não se dar necessária eficácia a esses direitos, e, por tabela, porque dependentes destes, as liberdades não possam ser (corretamente) exercidas por todos os indivíduos. Esse tipo de atitude é irresponsável, porque liga os direitos sociais “à ditadura dos cofres vazios, entendendo-se por isso que a realização dos direitos sociais se dá conforme o equilíbrio econômico-financeiro do Estado” (CANOTILHO, 1998, p. 46), o que não tem cunho verídico, compartilhando-se da mesma irresignação de Américo Bedê (2005, p. 74): “é possível falar em falta de recursos para a saúde quando existem, no mesmo orçamento, recursos com propaganda do governo?”. Ao que o próprio autor continua: “se os recursos não são suficientes para cumprir integralmente a política pública, não significa de *per si* que são insuficientes para iniciar a política pública”.

4 As exigências mínimas e a proibição de retrocesso social

Utilizar os recursos disponíveis para promover as exigências mínimas da coletividade não significa dizer que essa promoção tenha de ser toda ela feita de uma só vez, o ideal é que

fosse, mas seria ideal, e não real. É aí que entra a discussão sobre a vedação do retrocesso social: começa-se com pouco e faz-se com que haja um “aumento contínuo das prestações sociais” (CANOTILHO, 1998, p. 47). Ora, se os direitos sociais também têm de ter aplicabilidade imediata, mesmo que diferida, então não se pode admitir que eles sejam vinculados à existência de dinheiro nos cofres públicos, porque daí limitar-se-ia ainda mais sua aplicabilidade e não se daria continuidade às prestações sociais estatais de sua concretização. Como “um direito não existe se não houver uma máquina institucional para protegê-lo” (IMMORDINO e PAGANO, 2004, p. 85), então é preciso que essa máquina trabalhe ininterruptamente, para que todos os direitos fundamentais sejam basicamente garantidos e concretizados.

A concretização de direitos, fundados em necessidades básicas, dá aos indivíduos, além de certa estabilidade, “a confiança nas instituições, restando por influir positivamente na sociedade e, por fim, por auxiliar na consecução dos objetivos do Estado” (CONTO, 2008, p. 56). Noutras palavras, embora partam de iniciativa do Estado, as políticas públicas são financiadas pela sociedade, e esta, na medida em que percebe que a máquina estatal está trabalhando corretamente, ou seja, empregando bem os recursos financeiros captados, auxilia na concretização de direitos e manutenção de políticas públicas. Portanto, como toda pessoa possui “um direito fundamental não escrito à garantia das condições materiais mínimas para uma existência digna” (SARLET, 2007, p. 15), o dinheiro do erário deve ser empregado primariamente na concretização das exigências mínimas, e, com uma nova entrada de recursos financeiros, deve haver a maximização dessas prioridades básicas.

Trabalha-se, pois, com a ideia de mínimo existencial, que, resumidamente, é a essência dos direitos fundamentais, funcionando simultaneamente como sua proteção (HÄBERLE, 2003, p. 58), independente das condições políticas, sociais e econômicas da comunidade a que se pertença. Assim, ao Estado impõe-se que se abstenha de violar esse núcleo, seja mediante atos, seja mediante omissões, a fim de não macular a dignidade humana. E é exatamente esta ideia que parece permitir a “constatação da existência de um princípio da proibição do retrocesso social” (CONTO, 2008, p. 85).

Pela *teoria geral do mínimo existencial* (BERNAL PULIDO, 2007, p. 408-409), aos indivíduos são reconhecidos direitos minimamente essenciais representados pelas exigências mínimas, que devem ser satisfeitas pelo Estado, mediante prestações sociais que efetivem os direitos sociais. É exatamente aí que se verifica o limite da justificativa a partir da reserva do possível, na medida em que esta só possa ser arguída para justificar o atendimento de preferências, isto é, de necessidades supérfluas, e nunca para justificar a inobservância do mínimo existencial. Ora, se é objetivo fundamental do Estado social liberal manter uma sociedade justa e igualitária, então é preciso que às pessoas seja materialmente garantida uma igualdade de oportunidades por meio de prestações sociais eficientes. Essas prestações sociais implantadas e oferecidas pelo Estado devem atender às exigências mínimas de todos os indivíduos, tenham ou não eles como as satisfazer por si sós.

A proibição do retrocesso social, como todo postulado (ÁVILA, 2007, p. 71), relaciona-se com outras proposições deste tipo, principalmente com o postulado da proporcionalidade, que se apresenta de duas formas: “o garantismo negativo (em face dos excessos do Estado) e o garantismo positivo, no sentido de que o Estado não pode deixar de proteger determinado direito fundamental” (CONTO, 2008, p. 100). A proporcionalidade é, pois, um postulado de otimização, que se perfaz mediante observância de seus três níveis (ALEXY, 1994, p. 46): adequação, necessidade e ausência de excesso.

O garantismo negativo apresenta-se como a proibição de excesso, e o garantismo positivo, como a adequação e a necessidade de proteção do mínimo existencial, isto é, como a proibição de proteção deficiente. Essa relação pode-se extrair das palavras de Bernal Pulido (2007, p. 807): “na dogmática alemã já é bem conhecida a distinção entre duas versões distintas do princípio da proporcionalidade: a proibição de excesso (*Übermaßverbot*) e a proibição de proteção deficiente (*Untermaßverbot*)”. Portanto, é possível explicar a proibição de retrocesso social através dos postulados da proibição de proteção deficiente e da proibição de excesso. Pela *proibição de proteção deficiente* tem-se que o Estado, mediante suas prestações sociais (políticas públicas) tem o dever de procurar maximizar o mínimo existencial, ou, por outra, tornar máxima a efetividade dos direitos minimamente exigíveis, de maneira que aquilo que já foi garantido ou concretizado não pode vir a ser suprimido ou limitado por qualquer ato estatal, isto é, não se podem utilizar medidas retroativas. E, pela *proibição de excesso*, é vedado ao Estado utilizar meios de caráter retrocessivo, que, embora não atinjam aqueles direitos que já foram concretizados, possam promover uma involução social, porque houve uma intervenção na sociedade além do que era necessário (BARNES, 1994, p. 510).

Portanto, a *proibição do retrocesso social* consiste em que o Estado não pode se furtar dos deveres de concretizar o mínimo existencial, de maximizá-lo e de empregar os meios ou instrumentos cabíveis para sua promoção, sob pena de a sociedade vir a experimentar uma imensa limitação no exercício de todos os seus direitos.

5 Os três poderes estatais e a realização dos direitos fundamentais

Fala-se, então, de que devem ser efetivadas políticas públicas a fim de se evitar que haja retrocesso social e conseqüente violação do mínimo existencial. Essas ações de promoção de direitos voltados para a satisfação das exigências mínimas devem ser observadas concomitantemente pelas três funções (ou poderes) estatais, cada uma com suas peculiaridades, a fim de se evitar o retrocesso, ou a involução social. Essa observação leva a uma pergunta crucial para o entendimento do problema aqui tratado e que também é posta por Bruce Ackerman (2000, p. 715): “em que sentido a separação de poderes protege os direitos fundamentais?”. A resposta a esta questão é encontrada na prática e manutenção de políticas públicas, desde que elas sejam cogeridas pelos três poderes de forma harmônica.

Ora, como é comum dizer, os três Poderes são autônomos, daí a separação, e, também, interdependentes, daí a harmonia, de maneira que se possa dizer haver uma separação harmônica de Poderes estatais que “é elemento lógico essencial do Estado de Direito”, exatamente para haver o “controle do exercício do poder político”, atuando cada Poder como “um limite ao exercício das atividades do outro” (SUNDFELD, 2005, p. 42-43). Os três Poderes devem ser sempre atuantes, promovendo as finalidades do Estado, isto é, em linhas gerais, a formação de uma sociedade livre, justa, solidária e igualitária, e que assegure o mínimo existencial de seus membros.

Assim que a realização de políticas públicas tem de estar vinculada aos Poderes estatais, no sentido de que estes devam promover a concretização e manutenção dos direitos das pessoas humanas que são, em seu favor, minimamente exigíveis.

Nesta esteira, cabe ao Legislativo estabelecer normas jurídicas que reconheçam direitos e regulamentem, com fulcro na Constituição nacional, seu exercício, a fim de que sejam garantidas as exigências mínimas inerentes à vida de quaisquer pessoas, de modo que elas fruam “a melhor vida social” (BANDEIRA DE MELLO, 2007, p. 31). Ao Executivo cabe “a realização, em concreto, de todas essas normas jurídicas” (BANDEIRA DE MELLO, 2007, p. 34), o que ocorre por meio do planejamento e da execução de políticas públicas, “que visem ao cumprimento das promessas constitucionais” (CONTO, 2008, p. 101). Essas promessas decorrem exatamente da existência de direitos sociais que tenham aplicabilidade diferida, o que, muito antes de funcionar como algo que vá atrapalhar o exercício dos direitos fundamentais, “torna mais transparente a vinculação dos órgãos de direção política ao fornecer linhas de atuação e direção”, já que “o sentido normativo de uma constituição concebe-se como prospectivamente orientado, sem fechar o sistema, pois não é apenas o garantidor do existente, mas deve ser o esboço do porvir” (BERCOVICI, 1999, p. 38-39). E ao Judiciário cabe o controle dos atos desses dois Poderes mediante a justa e legal aplicação das normas jurídicas ao caso concreto, a fim de “garantir um cumprimento racional dos respectivos preceitos constitucionais” (KRELL, 2002, p. 22) e que não haja atuação abusiva ou excessiva, evitando-se a retroação e o retrocesso sociais, tomando-se o cuidado, como aponta Virgílio Afonso da Silva (2009, p. 78, nota 33), de não incidir no erro de “uma defesa da intervenção do Judiciário sempre que não houver a realização de um direito social”, já que a omissão legislativa ou mesmo executiva pode estar fundamentada juridico-constitucionalmente.

6 Conclusão

Não se pode, deste modo, deixar-se levar pelo discurso de que o postulado da reserva do possível permite que se justifique a ausência de investimentos estatais em prestações sociais que concretizem ou que potencializem os direitos sociais à falta de dinheiro nos cofres públicos. A reserva do possível trabalha, pelo contrário, com a ideia de que a falta de recursos só pode ser arguída em relação às necessidades supérfluas dos indivíduos, isolada ou coletivamente

consideradas. No entanto, o que se vê é o caminho inverso, e a realização dos direitos fundamentais em seu mínimo essencial vai ficando cada vez distante.

Aplicar o postulado da reserva do possível às necessidades prioritárias é possibilitar que o indivíduo não atinja o mínimo existencial, e isso é inadmissível em se tratando da promoção da dignidade da pessoa humana e da justiça e equidade sociais.

Neste encaixo, cabe afirmar que os direitos sociais, como condições a serem satisfeitas para o exercício de algumas liberdades, devem pelo menos ter uma garantia mínima, ou seja, serem materializados num grau básico, que é prioritário a todo e qualquer ser humano. Todavia, não basta que sejam concretizadas apenas as prestações suficientes para se alcançar o mínimo, é preciso que essas prestações sofram aos poucos um aumento contínuo, maximizando-se o mínimo, ou, por outra, que este mínimo seja realizado da maneira mais ampla possível.

Por isso a reserva do possível não pode, sob hipótese alguma, ser alegada para justificar o comportamento omissivo do Estado em relação ao seu dever de prestatividade social em relação ao mínimo existencial. Os desejos, como se sabe, são ilimitados, porém as necessidades básicas, não o são, e, desta forma, faz-se preciso considerar que, sim, os direitos têm custos, mas o Estado deve despender, razoável e adequadamente, o dinheiro arrecadado para sua promoção dentro daqueles parâmetros mínimos.

Aliás, como bem aponta Ana Paula de Barcellos (2008, p. 266 e 268), “a limitação de recursos existe”, de modo que, sendo assim, “os recursos disponíveis deverão ser aplicados prioritariamente no atendimento dos fins considerados essenciais pela Constituição, até que eles sejam realizados”; e, se houver algum recurso remanescente, este poderá ser empregado “de acordo com as opções políticas que a deliberação democrática apurar em cada momento”, ou seja, poderá ser aplicado para atender a necessidades supérfluas ou para maximizar as necessidades básicas, promovendo o aumento contínuo das prestações sociais previsto pelo postulado da irreducibilidade social.

A reserva do possível tem sido utilizada com fins de justificar a limitação de recursos para fornecer à coletividade, por exemplo, um sistema público de saúde e de educação, enquanto se vê, claramente, a interessante sobra de recursos para propagandas de governo.

Portanto, deve-se ter muita atenção para o fato de que as exigências mínimas de todos os indivíduos devem ser atendidas pelo Estado mediante políticas públicas, sem que se possa justificar a inércia estatal através da reserva do possível, o que, se continuar a ser admitido, fará com que continuem a existir apenas previsões de direitos e promessas não cumpridas.

Referências

ACKERMAN, Bruce. The new separation of powers. *Harvard Law Review*, Cambridge, n. 3, p. 633-729, 2000.

ALEXY, Robert. Derechos, razonamiento jurídico y discurso racional. Trad. Pablo Larrañaga. *Isonomía*, Alicante, n. 1, p. 37-49, 1994.

AÑÓN ROIG, María José. *Necesidades y derechos: un ensayo de fundamentación*. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1994.

ÁVILA, Humberto. *Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos*. 7. ed. São Paulo: Malheiros, 2007.

BANDEIRA DE MELLO, Oswaldo Aranha. *Princípios gerais de direito administrativo: introdução*. 3. ed. v. 1. São Paulo: Malheiros, 2007.

BARCELLOS, Ana Paula de. *A eficácia jurídica dos princípios constitucionais: o princípio da dignidade da pessoa humana*. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2008.

BARNES, Javier. Introducción al principio de proporcionalidad en el derecho comparado y comunitario. *Revista de Administración Pública*, Madrid, n. 135, p. 495-522, 1994.

BARROSO, Luís Roberto. *Interpretação e aplicação da Constituição: fundamentos de uma dogmática constitucional transformadora*. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2008.

BERCOVICI, Gilberto. A problemática da Constituição dirigente: algumas considerações sobre o caso brasileiro. *Revista de Informação Legislativa*, Brasília, n. 142, p. 35-52, 1999.

BERNAL PULIDO, Carlos. *El principio de proporcionalidad y los derechos fundamentales*. 3. ed. Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2007.

CANOTILHO, José Joaquim Gomes. *Direito constitucional e teoria da Constituição*. 7. ed. Coimbra: Almedina, 2003.

_____. Metodología “fuzzy” y “camaleones normativos” en la problemática actual de los derechos económicos, sociales y culturales. Trad. Francisco J. Astudillo Pólo. *Derechos y libertades*, Madrid, n. 6, p. 35-49, 1998.

COASE, Ronald H. The problem of social cost. *The Journal of Law and Economics*, v. 3, n.1, p. 1-44, Oct. 1960.

CONTO, Mário de. *O princípio da proibição de retrocesso social: uma análise a partir dos pressupostos da hermenêutica filosófica*. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2008.

FACCHINI NETO, Eugênio. Reflexões histórico-evolutivas sobre a constitucionalização do direito privado. In: SARLET, Ingo Wolfgang (Org.). *Constituição, direitos fundamentais e direito privado*. 2. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2006. p. 13-62.

FERRARI, Regina Maria Macedo Nery. *Normas constitucionais programáticas: normatividade, operatividade e efetividade*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001.

FREIRE JÚNIOR, Américo Bedê. *O controle judicial de políticas públicas*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005.

HÄBERLE, Peter. *La garantía del contenido esencial de los derechos fundamentales en la Ley Fundamental de Bonn: una contribución a la concepción institucional de los derechos fundamentales y a la teoría de la reserva de la ley*. Trad. Joaquín Brage Camazano. Madrid: Dykinson, 2003.

IMMORDINO, Giovanni; PAGANO, Marco. The cost of rights: an economic analysis. *Diritto & Questioni Pubbliche*, Palermo, n. 4, p. 85-94, 2004.

KRELL, Andreas Joachim. *Direitos sociais e controle judicial no Brasil e na Alemanha: os descaminhos de um direito constitucional “comparado”*. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 2002.

_____. Realização dos direitos fundamentais sociais mediante controle judicial da prestação dos serviços públicos básicos (uma visão comparativa). *Revista de Informação Legislativa*, Brasília, n. 144, p. 239-260, 1999.

MARMELSTEIN, George. *Curso de direitos fundamentais*. São Paulo: Atlas, 2008.

MARTINS, Leonardo (org.). *Cinquenta anos de jurisprudência do Tribunal Constitucional federal alemão*. Trad. Leonardo Martins et al. Montevideo: Fundação Konrad Adenauer, 2005.

PRIETO SANCHÍS, Luis. Los derechos sociales y el principio de igualdad sustancial. *Revista del Centro de Estudios Constitucionales*, Madrid, n. 22, p. 9-57, 1995.

RAWLS, John. *Uma teoria da justiça*. Trad. Almiro Pisetta e Lenita Maria Rímoli Esteves. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2002.

SARLET, Ingo Wolfgang. *A eficácia dos direitos fundamentais*. 6. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2006.

_____. O Estado social de direito, a proibição de retrocesso e a garantia fundamental da propriedade. *Revista Eletrônica de Reforma do Estado*, Salvador, n. 9, p. 1-23, 2007. Disponível em: <<http://www.direitodoestado.com.br/rere/edicao/09/>>. Acesso em: 24/Jun/2009.

SCAFF, Fernando Facury. Reserva do possível, mínimo existencial e direitos humanos. In: COUTINHO, Jacinto Nelson de Miranda; BARRETO LIMA, Martonio Mont’Alverne (org.). *Diálogos constitucionais: direito, neoliberalismo e desenvolvimento em países periféricos*. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p. 145-162.

SEN, Amartya. *Desenvolvimento como liberdade*. Trad. Laura Teixeira Motta. São Paulo: Companhia das Letras, 2000.

SILVA, José Afonso da. *Aplicabilidade das normas constitucionais*. 4. ed. São Paulo: Malheiros, 2000.

SILVA, Virgílio Afonso da. *Direitos fundamentais: conteúdo essencial, restrições e eficácia*. São Paulo: Malheiros, 2009.

SUNDFELD, Carlos Ari. *Fundamentos de direito público*. 4. ed. São Paulo: Malheiros, 2005.

TORRES, Ricardo Lobo. *O direito ao mínimo existencial*. Rio de Janeiro: Renovar, 2009.

WALZER, Michael. *Esferas da justiça: uma defesa do pluralismo e da igualdade*. Trad. Jussara Simões. São Paulo: Martins Fontes, 2003.

WEIS, Carlos. *Direitos humanos contemporâneos*. São Paulo: Malheiros, 2006.

ZIMMERLING, Ruth. Necesidades básicas y relativismo moral. *Doxa*, Alicante, n. 7, p. 35-54, 1990.